

May, 2026-yil

САНОАТ КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАРИНИ ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИНИ
ТАЪМИНЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЙЎЛЛАРИ

Н.Тажимуратов

Хўжайли тумани ФВБ ФВПБ инспектори, капитан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405411>

Ўзбекистон Республикасининг 30 сентябрь 2009 йилдаги «Ёнгин хавфсизлиги тўғрисида»ги Қонунида ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 272-сонли Қарори билан 2013 йилнинг 4 октябрда тасдиқланган "Давлат ёнгин назорати тўғрисидаги Низом"ларида белгиланганидек, Давлат ёнгин назорати органининг асосий вазифалари ёнгинлар профилактикасини ўтказиш; қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ёнгинлар ва ёнгин хавфсизлиги талаблари бузилишига оид ишлар юзасидан суриштирув ўтказиш; давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, бошқа ташкилотлар ва фуқаролар билан ёнгин хавфсизлигини таъминлаш масалалари бўйича ҳамкорликни амалга ошириш; барча турдаги ёнгиндан сақлаш хизмати бўлинмаларининг ёнгинларни ўчиришга шайлиги ҳолати ва ёнгинлар профилактикаси ўтказилишига доир ишларнинг бажарилиши юзасидан давлат назоратини амалга ошириш; содир бўлган ёнгинларни бартараф этишга шароит яратиш, инсонларнинг ҳаётини, ёнгин хавфсизлигини таъминлаш ечимини ҳалқ хўжалиги масканларида ёнгин хавфсизлигини олдини олинишини асосий формаси бўлган ёнгин-техник текширувларини сифатини муттасил такомиллаштиришдан иборатдир.

Ёнгин - одамларнинг ҳаёти ва (ёки) соғлиғига, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулкига, шунингдек атроф табиий муҳитга зарар етказадиган, назорат қилиб бўлмайдиган ёниш.

Дунё бўйича юз бераётган ёнгинларнинг асосий салмоғи турар жойларга тўғри келгишига қарамасдан ишлаб чиқариш жараёнларида юз берган ёнгинлардан келтирилаётган зарар миқдорининг катталиги, уларнинг аксарияти техноген ҳалокатларга ҳамда кўп сонли инсонларнинг бевақт ҳалок бўлишига олиб келиши, бу ёнгинларни алоҳида таҳлил қилишни ва тегишли чоралар ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатмоқда.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH